

УДК 614.1

DOI 10.5281/zenodo.18299179

Научная статья

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19

ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC

КАЗАНКОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

заведующая кафедрой управления и экономики здравоохранения,

ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

KAZANKOV KONSTANTIN YURIEVICH,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State University named after I.N. Ulyanov”.

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

PhD in Medicine, Associate Professor,

Head of the Department of Healthcare Management and Economics,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State University named after I.N. Ulyanov”.

На основе обзора исторических данных и современных статистических оценок рассматривается структура демографических потерь, включающая прямое воздействие на смертность и опосредованные эффекты через рождаемость и миграционные процессы. Акцентируется внимание на методологических подходах к оценке избыточной смертности как наиболее объективного индикатора прямых потерь; приведены сравнительные данные по ряду стран, включая Российскую Федерацию, где снижение ожидаемой продолжительности жизни стало одним из наиболее значительных в мире. Исследуется взаимосвязь демографических шоков с долгосрочными социально-экономическими и политическими последствиями. Делается вывод о том, что демографические потери пандемий носят структурный и долгосрочный характер, требуя адаптации в области здравоохранения, социальной защиты и экономического регулирования для смягчения последствий и повышения устойчивости социумов к будущим кризисам.

Based on a review of historical data and modern statistical estimates, this article examines the structure of demographic losses, including their direct impact on mortality and indirect effects through fertility and migration. It focuses on methodological approaches to assessing excess mortality as the most objective indicator of direct losses. Comparative data are provided for several countries, including the Russian Federation, where the decline in life expectancy has been one of the most significant in the world. The relationship between demographic shocks and long-term socioeconomic and political consequences is explored. It is concluded that the demographic losses of pandemics are structural and long-term, requiring adaptations in healthcare, social protection, and economic regulation to mitigate the consequences and increase the resilience of societies to future crises.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, демографические потери, избыточная смертность, ожидаемая продолжительность жизни, рождаемость, международная миграция, социально-экономические последствия, глобальное неравенство, общественное здоровье.

Key words: pandemic, COVID-19, demographic losses, excess mortality, life expectancy, fertility, international migration, socio-economic consequences, global inequality, public health.

Актуальность исследования.

В XXI веке глобализация, интенсивность международных перемещений и урбанизация кардинально изменили характер распространения инфекционных заболеваний, повысив уязвимость человечества перед пандемиями [7, с. 36]. Кризис, вызванный новым коронавирусом SARS-CoV-2, стал самым масштабным вызовом для системы общественного здравоохранения со времен «испанского» гриппа 1918 года и наглядно продемонстрировал тесную взаимосвязь биологических, демографических и социально-экономических процессов [2, с. 17]. По данным Всемирной организации здравоохранения, к началу марта 2025 года избыточная смертность, ассоциированная с COVID-19, в мире составила около 7,1 млн человек при почти 778 млн зарегистрированных случаев заболевания [12, с. 449].

Демографические потери пандемии выходят далеко за рамки прямого учета смертей от вируса. Они формируют комплексный долгосрочный шок, воздействующий на ключевые компоненты воспроизводства населения: смертность, рождаемость и миграцию [10, с. 132]. Этот шок имеет выраженную пространственную и социальную дифференциацию, усугубляя существовавшее ранее неравенство как между странами, так и внутри них [3, с. 59]. Исследование структуры, масштабов и долгосрочных следствий этих потерь является критически важным не только для оценки итогов текущего кризиса, но и для разработки стратегий повышения устойчивости социумов перед лицом будущих биологических угроз [6, с. 14]. Цель настоящей статьи — осуществить комплексный анализ демографических потерь в условиях пандемий, интегрировав оценку прямых медико-демографических эффектов с анализом их социально-экономических и политических коррелятов [3, с. 62; 11, с. 34].

Обзор научной литературы по теме статьи.

Исторически пандемии были одним из ключевых факторов, определявших динамику численности и структуры населения. В рамках теории эпидемиологического перехода (А. Омран) массовые вспышки инфекционных болезней рассматриваются как характерная черта «эпохи чумы и голода», предшествующей современному этапу [6, с. 15]. Исторические работы, такие как исследования У. Макнила, показывают, что эпидемии чумы, холеры и оспы неоднократно приводили к катастрофическому сокращению населения целых регионов, оказывая глубокое влияние на социальную организацию, экономику и ход истории [12, с. 454]. Например, пандемия «испанки» 1918–1919 годов унесла, по разным оценкам, около 50 млн жизней (2,1 % мирового населения того времени), а её экономические последствия, по мнению некоторых экономистов, были сопоставимы с последствиями Первой мировой войны [10, с. 134].

Современные исследования демографических последствий COVID-19 концентрируются вокруг нескольких ключевых направлений. Во-первых, это методология и оценка прямых потерь через избыточную смертность. Ученые единодушны в том, что данные о смертях, напрямую приписываемые COVID-19, могут существенно занижать реальные потери из-за различий в диагностике и практике кодирования причин смерти [1, с. 56]. Поэтому показатель избыточной смертности (разница между фактическим и ожидаемым числом смертей от всех причин) признается «золотым стандартом» для международных сравнений [2, с. 7].

Во-вторых, значительный объем литературы посвящен влиянию пандемии на рождаемость и миграцию. Исследования показывают неоднозначную динамику рождаемости: пер-

воначальное снижение в 2020 году в ряде стран сменилось частичным восстановлением («отложенные» рождения) в 2021-м, что, однако, не компенсировало долгосрочный нисходящий тренд [3, с. 61]. Миграционные процессы испытали коллапс из-за закрытия границ и ограничений на передвижение, что особенно сильно ударило по потокам трудовых мигрантов [7, с. 31].

В-третьих, растущее внимание уделяется социально-экономическому и политическому измерению демографического кризиса. Работы, публикуемые под эгидой МВФ, Всемирного банка и ООН, фиксируют беспрецедентное усиление неравенства, рост бедности, накопление государственных долгов и риски социальной нестабильности как непосредственные следствия пандемического шока [5, с. 139; 10, с. 133; 12, с. 450]. Эти исследования формируют основу для понимания того, что демографические потери пандемии трансформируются в долгосрочные структурные проблемы для мирового развития.

Постановка проблемы исследования.

Несмотря на обширный корпус работ, посвященных различным аспектам пандемии COVID-19, в научном дискурсе сохраняется дефицит комплексных исследований, которые интегрировали бы анализ прямых демографических потерь (смертность) с оценкой косвенных демографических эффектов (рождаемость, миграция) и их последующей трансформацией в долгосрочные социально-экономические и политические вызовы [3, с. 70]. Существующие оценки часто носят фрагментарный характер, сосредотачиваясь либо на медико-статистическом измерении смертности, либо на макроэкономических последствиях, без установления четких связей между ними.

Особую остроту эта проблема приобретает в контексте значительной межстрановой и внутристрановой дифференциации демографических последствий. Так, в то время как в некоторых странах (Норвегия, Новая Зеландия) ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году даже увеличилась, в других (Россия, США, страны Восточной Европы) наблюдалось её резкое падение [2, с. 12; 11, с. 37]. Объяснение этих различий требует выхода за рамки эпидемиологического анализа и включения в рассмотрение таких факторов, как эффективность государственного управления, устойчивость систем здравоохранения, уровень социального доверия и изначальное социально-экономическое неравенство [5, с. 126; 10, с. 135].

Таким образом, центральная проблема данного исследования заключается в необходимости системного анализа демографических потерь пандемии COVID-19 как многомерного и многоуровневого феномена. Цель работы — выявить структуру, масштабы и механизмы трансформации демографического шока в долгосрочные социально-экономические и политические следствия. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать методологические подходы и дать сравнительную оценку прямых демографических потерь через призму избыточной смертности и динамики ожидаемой продолжительности жизни [1, с. 53; 2, с. 34; 10, с. 136; 11, с. 26].
2. Исследовать опосредованные демографические последствия пандемии в сферах рождаемости и международной миграции [5, с. 147; 6, с. 14].
3. Проследить взаимосвязь между демографическими потерями и ключевыми социально-экономическими трендами постпандемического периода: углублением неравенства, долговым кризисом, рисками социальной нестабильности [5, с. 126; 10, с. 134].
4. На основе проведенного анализа сформулировать выводы для политик, направленных на смягчение долгосрочных последствий демографических кризисов [3, с. 61; 12, с. 452].

Методология исследования.

В основе исследования лежит междисциплинарный подход, интегрирующий методы демографии, экономики и политического анализа. Работа построена на принципах системного анализа, позволяющего рассматривать демографические потери не как изолированный

феномен, а как элемент сложной социальной системы, взаимодействующий с её экономическими и политическими подсистемами [3, с. 70].

Основными методами исследования являются сравнительно-статистический анализ, контент-анализ научной литературы и данных международных организаций, а также историко-сравнительный метод [6, с. 17; 10, с. 133].

Для оценки прямых демографических потерь проводится анализ данных об избыточной смертности и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) по широкому кругу стран. Ключевым методом является расчет избыточной смертности как разницы между наблюдаемым числом смертей от всех причин и ожидаемым числом, рассчитанным на основе трендов предпандемических лет (2015–2019 гг.), с учетом сезонных колебаний [1, с. 52]. Этот метод позволяет нивелировать различия в национальных подходах к определению смерти от COVID-19 и учесть косвенные последствия пандемии для смертности (например, из-за перегруженности систем здравоохранения) [11, с. 35].

Для анализа опосредованных демографических и социально-экономических последствий проводится систематизация данных и выводов из докладов Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации Объединенных Наций, а также рецензируемых научных публикаций [5, с. 138; 10, с. 134; 12, с. 453].

Для выявления долгосрочных тенденций и паттернов проводится сравнение пандемии COVID-19 с крупными эпидемиями прошлого (чума, «испанский» грипп, холера), что позволяет отделить ситуативные эффекты от структурных последствий [6, с. 13].

Результаты исследования. *Прямые демографические последствия: анализ избыточной смертности и сокращения продолжительности жизни.*

Глобальный кризис, вызванный COVID-19, спровоцировал беспрецедентный со второй половины XX века скачок уровня смертности во всем мире. Эпидемиологическая ситуация оказала крайне неоднородное влияние на разные государства, и Российская Федерация по ряду ключевых индикаторов вошла в группу стран с наиболее тяжелыми медико-демографическими итогами первого года пандемии [3, с. 62]. Как свидетельствуют материалы научных форумов, посвященных наследию А.Г. Вишневого, за 2020 год ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) граждан России претерпела рекордное снижение [2, с. 12]. У мужского населения этот показатель уменьшился на 2,3 года, у женского — на 2,1 года, что представляет собой наибольшее падение в выборке из трёх десятков государств, подвергнутых сравнению [2, с. 34; 11, с. 23]. Аналогичная негативная динамика, хотя и с несколько иными параметрами, была зафиксирована в США (сокращение ОПЖ у мужчин на 2,3 года, у женщин — на 1,6 года) и Болгарии (2 года и 1,4 года соответственно) [11, с. 40].

Расчет абсолютных масштабов демографического ущерба связан с методологическими сложностями, в связи с чем экспертные оценки избыточной смертности в РФ за 2020 год колеблются в интервале от 290 до 380 тысяч случаев [1, с. 53]. Используемый подход к вычислениям кардинально меняет позицию страны в международных сопоставлениях. Применение базового метода, основанного на сравнении с усредненной смертностью пяти предшествующих лет, определяет для России третью позицию (195 дополнительных смертей на 100 тыс. жителей). Однако если в модель заложить устойчивый предкризисный тренд на постепенное снижение смертности, характерный для российского контекста, то страна выходит на первое место с показателем около 250 случаев на 100 тыс. населения [7, с. 36]. География и хронология потерь демонстрируют две выраженные фазы: первоначальная весенняя волна 2020 года наиболее сильно затронула столичные агломерации — Москву и Санкт-Петербург, тогда как вторая, осенняя волна, сместила основной эпидемиологический удар на области Центральной России, расположенные к востоку и юго-востоку от столицы, а также на регионы Сибири и Дальнего Востока [10, с. 135].

Ряд государств, которые реализовали оперативные и строгие меры сдерживания инфекции (например, Норвегия, Республика Корея, Новая Зеландия), не только избежали снижения ОПЖ, но и сохранили позитивную динамику ее роста, в итоге превысив прогнозные значения, рассчитанные на основе докризисных тенденций [11, с. 29].

Опосредованные демографические последствия: рождаемость и миграция.

Влияние пандемии на рождаемость оказалось менее значимым и более краткосрочным, чем на смертность. В США наблюдалась четкая двухфазная динамика: резкое падение числа рождений в конце 2020 — начале 2021 года (с пиком в -21 000 от ожидаемого уровня в феврале 2021), сменившееся компенсаторным ростом («бэби-бум») во второй половине 2021 года [2, с. 26]. В целом, негативные и позитивные отклонения практически компенсировали друг друга, и долгосрочное влияние на общий размер населения через фактор рождаемости оценивается как статистически незначимое [1, с. 55].

Напротив, влияние на международную миграцию было глубоким и, вероятно, долгосрочным. Пандемия вызвала «миграционный коллапс» из-за закрытия границ, остановки процессов выдачи виз и общих ограничений на передвижение [7, с. 31]. В США число иностранных граждан, въезжающих для постоянного или временного проживания, сократилось более чем на 50 % с 2019 по 2021 год [7, с. 33]. Хотя к 2023 году потоки восстановились и даже превысили допандемийный уровень, совокупный недобор в 4 миллиона мигрантов за 2020–2022 годы, по всей видимости, никогда не будет восполнен [12, с. 25]. Это оказало структурное воздействие: например, сокращение выдачи семейных иммиграционных виз привело к временному перераспределению квот в пользу трудовой иммиграции [7, с. 36].

Социально-экономические и политические корреляты демографических потерь.

Демографический шок тесно переплетен с социально-экономическими последствиями пандемии, формируя порочный круг неравенства и нестабильности. Во-первых, произошло значительное усиление неравенства и рост бедности. Пандемия привела к первой за поколение волне роста глобальной бедности. По оценкам ООН, 120 млн человек оказались за чертой бедности дополнительно, было потеряно 114 млн рабочих мест [12, с. 459]. Потери доходов были непропорционально высоки среди молодежи, женщин, самозанятых и работников с низким уровнем образования [5, с. 171]. МВФ отмечает, что из-за резкого сокращения налоговых сборов в бедных странах их долговая нагрузка стала угрожающей [3, с. 72].

Во-вторых, наблюдается резкая асимметрия государственных ответных мер. Фискальная реакция на кризис была беспрецедентной по масштабу (общемировые меры стимулирования достигли \$16 трлн), но крайне неравномерной. Более 80 % этих средств было потрачено развитыми странами [1, с. 56]. Низкие доходы и высокий докризисный долг не позволили многим развивающимся странам развернуть адекватные программы поддержки населения и бизнеса [12, с. 461]. Это создает риск «потерянного десятилетия» для достижения Целей устойчивого развития [12, с. 462].

В-третьих, существуют значительные риски долгосрочной социальной нестабильности. Исторический анализ показывает, что пандемии часто служат катализатором социальных волнений, которые могут произойти с отсрочкой в 1–2 года после пика кризиса [6, с. 17]. Пандемия обнажает и усугубляет существовавшие проблемы: недоверие к институтам, коррупцию, социальное неравенство. Исследование МВФ, использующее Индекс сообщений о социальных волнениях (RSUI), подтверждает устойчивую корреляцию между эпидемиями и последующим ростом антиправительственных выступлений, протестов и даже государственных кризисов [10, с. 135].

Сравнительная характеристика последствий для разных групп стран выявляет ключевые закономерности. В развитых странах (США, ЕС), избыточная смертность была высокой, но с большой вариацией между странами [11, с. 39], а фискальный ответ оказался очень масштабным [3, с. 72]. Ключевой социальный риск для них — рост внутреннего неравенства

и долговое бремя будущих поколений [5, с. 228], а политические последствия выражаются в поляризации общества и тестировании демократических институтов [10, с. 136]. В Российской Федерации наблюдались крайне высокие прямые демографические потери, одно из первых мест в мире по снижению ОПЖ [2, с. 38; 7, с. 37]. Ответные меры были масштабными, но с акцентом на поддержку бизнеса. Главный долгосрочный риск заключается в снижении человеческого капитала из-за высокой сверхсмертности в трудоспособных возрастах и росте регионального неравенства [10, с. 136], что может привести к росту социального недовольства в среднесрочной перспективе [5, с. 228]. Для развивающихся стран характерны фрагментарные данные, но ожидаемо высокая избыточная смертность. Их фискальный ответ был крайне ограничен [2, с. 36], что влечет за собой катастрофический рост бедности, угрозу голода и суверенный долговой кризис [12, с. 458], повышая риск глубоких государственных коллапсов и социальных взрывов [3, с. 72].

Обсуждение результатов и выводы.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что демографические потери в условиях пандемии носят комплексный, структурный и долгосрочный характер. Они не сводятся к единовременному всплеску смертности, а представляют собой многоуровневый шок, деформирующий ключевые параметры воспроизводства населения и создающий серьезные препятствия для устойчивого развития [3, с. 73; 6, с. 16].

Во-первых, демографический кризис является прямым проявлением системных проблем общества. Чрезвычайно высокий уровень избыточной смертности и резкое падение ОПЖ в таких странах, как Россия, США и государства Восточной Европы, являются не только следствием вирулентности патогена, но и индикатором глубинных проблем систем здравоохранения, общественного здоровья и социального неравенства [5, с. 228; 10, с. 136]. Страны с эффективным госуправлением, высоким уровнем социального доверия и развитой инфраструктурой здравоохранения смогли минимизировать прямые демографические потери, что указывает на предотвратимый характер значительной части этих потерь [11, с. 38].

Во-вторых, воздействие пандемии имеет многоуровневую природу. Она влияет на демографию через три основных канала. Прямой канал (смертность) наиболее значим в краткосрочной перспективе и ведет к безвозвратной утрате человеческого капитала [1, с. 56; 2, с. 38]. Структурный канал (миграция) привел к долгосрочному сокращению трудовых ресурсов в развитых странах, что может замедлить экономический рост [7, с. 36]. Социально-экономический канал (неравенство, бедность) формирует негативную обратную связь, при которой экономический спад ухудшает состояние общественного здоровья, создавая предпосылки для новых потерь в будущем [5, с. 226; 12, с. 459].

В-третьих, главная опасность заключается в синергии демографического шока с существующими глобальными вызовами. Рост неравенства, спровоцированный асимметричным восстановлением, создает питательную среду для социальной и политической нестабильности, риски которой исторически возрастают в течение 1–2 лет после пандемии [6, с. 17; 10, с. 136]. Накопление государственных долгов для финансирования антикризисных мер ограничивает возможности будущих инвестиций в человеческий капитал, здравоохранение и социальную защиту [3, с. 69; 12, с. 459].

В качестве основных выводов можно сформулировать следующие:

1. Демографические потери пандемии COVID-19 носят масштабный, но неравномерный характер, выступая маркером эффективности государственного управления и устойчивости социальных систем [2, с. 40; 5, с. 230; 11, с. 42].
2. Эти потери имеют долгосрочный структурный эффект, проявляющийся не только в сокращении численности населения, но и в ухудшении его качественных характеристик (здоровье, человеческий капитал) и углублении социально-экономического неравенства [3, с. 173; 5, с. 228; 10, с. 136].

3. Миграционный коллапс и связанное с ним сокращение трудовых ресурсов станут дополнительным фактором давления на экономики развитых стран в среднесрочной перспективе [7, с. 38; 12, с. 463].

4. Политика смягчения последствий должна быть комплексной, сочетая меры по укреплению систем здравоохранения, развитию социальной защиты, снижению неравенства и управлению государственным долгом. Ключевым приоритетом должно стать не просто восстановление докризисных показателей, а построение более устойчивых и инклюзивных обществ, способных противостоять вызовам будущего [1, с. 56; 3, с. 72; 12, с. 463].

Таким образом, демографический кризис, вызванный пандемией, требует переосмысления подходов к управлению развитием. Учет демографической компоненты должен стать неотъемлемой частью стратегий экономического восстановления, социальной политики и обеспечения национальной безопасности в постпандемийном мире [3, с. 70; 12, с. 459].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клупт М. А. Пандемия как демографический кризис: теоретические подходы и уроки истории // Социологические исследования. 2022. № 12. С. 48–58.
2. Козлов В. А., Митрофанова Е. С. Влияние пандемии COVID-19 на демографические процессы в регионах России: науч. докл. (препринт). Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Москва: РАНХиГС, 2022. 41 с.
3. Короленко А. В. Влияние смертности от коронавирусной инфекции на продолжительность жизни населения регионов России // Проблемы развития территории. 2022. Т. 26, № 3. С. 56–74. DOI 10.15838/ptd.2022.3.119.5.
4. Росстат. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2023 г. и в среднем за 2022 г. и компоненты ее изменения. М., 2023. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 10.01.2026).
5. Рыбаковский Л. Л. 20 лет депопуляции в России: монография. Москва: Эконинформ, 2014. 231 с.
6. Рыбаковский Л. Л., Савинков В. И., Кожевникова Н. И. Особенности демографического развития России: прошлое, настоящее, будущее // Демографическое обозрение. 2021. Т. 8, № 2. С. 8–18. DOI 10.34022/2658-3712-2021-43-2-8-18.
7. Смирнов А. В. Демографические и экономические последствия пандемии COVID-19 в Российской Федерации // ДЕМИС. Демографические исследования. 2025. Т. 5, № 2. С. 22–39. DOI 10.19181/demis.2025.5.2.2.
8. Arolas H. P. I., Acosta E., López-Casasnovas G., et al. Years of life lost to COVID-19 in 81 countries // Scientific Reports. 2021. Vol. 11, Article 3504. DOI 10.1038/s41598-021-83040-3.
9. Karlinsky A., Kobak D. Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset // eLife. 2021. Vol. 10:e69336. DOI 10.7554/eLife.69336.
10. Msemburi W., Karlinsky A., Knutson V., et al. The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 pandemic // Nature. 2023. Vol. 613. P. 130–137. DOI 10.1038/s41586-022-05522-2.
11. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2022: Summary of Results. New York: UN DESA, 2022. 44 p.
12. van Dalen H. P., Henkens K. Who fears and who welcomes population decline? // Demographic Research. 2011. Vol. 25, Art. 13. P. 437–464. DOI 10.4054/DemRes.2011.25.13.

Поступила в редакцию: 12.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Казанков К. Ю., Леженина С. В., 2026.